

EDITORIAL

Marco
Santórum G.
PhD.

Editor in Chief
Escuela Politécnica Nacional,
Ecuador

Impacto Social de la Ciencia y Tecnología

Durante los años de existencia de la Revista LAJC, hemos podido evidenciar el desarrollo tecnológico de la sociedad que transita hacia la modernidad a través de la cada vez más común inclusión de las TIC "Tecnologías de la información y de la comunicación" en las distintas actividades humanas, ya sea la implantación de las TIC en los ámbitos de la educación, salud, comercio, etc.

Las Nuevas Tecnologías han marcado, en los últimos años, una aceleración de su ritmo y el alcance de su generalización. Actualmente, vemos la creciente importancia de la información en todo tipo de actividades, y por ende de las TIC, que se afirman en los países desarrollados y también en los países emergentes, como herramientas que ofrecen una oportunidad para el desarrollo de la sociedad.

Sabemos que las empresas sean pequeñas, medianas o grandes son reconocidas como un elemento esencial del desarrollo de un país, debido a su contribución y redistribución de los ingresos en favor del empleo, el crecimiento económico y, en consecuencia, a la lucha contra la pobreza y las desigualdades sociales. Estas organizaciones requieren adaptarse a la evolución tecnológica en la cual, la información puede ser tanto una amenaza como una oportunidad. Una empresa que gestiona bien esta situación puede beneficiarse de la flexibilidad y capacidad que le permiten adaptarse a su mercado y ser competitiva.

En este contexto, el presente número de la Revista LAJC es especial, puesto que brinda oficialmente una apertura a publicaciones que tratan sobre el estudio de la tecnología y su relación con el desarrollo organizacional a través del análisis de paradigmas contemporáneos y la generación de conocimiento en estos entornos.

Les invito cordialmente a aprovechar la lectura de este número que recoge artículos destacados de investigación, relacionados con temas relevantes como la repercusión del teletrabajo durante el periodo de pandemia por COVID-19; propuestas para mejorar la complementariedad entre ingenierías y las ciencias sociales en el sistema de educación superior del Ecuador. También, se presenta un artículo sobre la utilización de redes neuronales y algoritmos genéticos, y otro sobre modelos de predicción de rendimiento académico, innovación tecnológica para el desempeño empresarial, transformación digital.

Asimismo, nuestro Journal LAJC les extiende una cordial invitación a recorrer el desarrollo de la sociedad ligado a la evolución de las TIC, a través de los ocho volúmenes publicados en estos 7 años.

Finalmente, mi agradecimiento sincero para el equipo LAJC, que podamos continuar con el compromiso de compartir la producción científica en servicio del desarrollo de la sociedad.

Marco SANTORUM G.

Social Impact of Science and Technology

During the years of existence of LAJC Journal, we have been able to evidence the technological development of the society that is moving towards modernity through the increasingly common inclusion of ICT "Information and communication technologies" in the different human activities, be it the implementation of ICT in the fields of education, health, commerce, etc.

The New Technologies have marked, in recent years, an acceleration of their pace and the scope of their generalization. Currently, we see the growing importance of information in all types of activities, and therefore of ICT, which are affirmed in developed countries and also in emerging ones, as tools that offer an opportunity for the development of society.

We know that companies, whether small, medium or large, are recognized as an essential element of the development of a country and, due to their contribution and redistribution of incomes in favor of employment, economic growth and, consequently, the fight against poverty and social inequalities. These organizations need to adapt to technological evolution, in which, information can be both a threat and an opportunity. A company that manages this situation well can benefit from the flexibility and capacity that allow it to adapt to its market and be competitive.

In this context, this issue of LAJC Journal is special, since it officially opens up publications that deal with the study of technology and its relationship with organizational development through the analysis of contemporary paradigms and the generation of knowledge in these environments.

I cordially invite you to take advantage of reading this issue, which includes outstanding research articles related to relevant topics such as the impact of teleworking during the COVID-19 pandemic period; proposals to improve the complementarity between engineering and social sciences in the higher education system in Ecuador. It also presents a manuscript about the use of neural networks and genetic algorithms, and other about academic performance prediction models, technological innovation for business performance, digital transformation.

Likewise, our LAJC Journal extends a cordial invitation to explore the development of society linked to the evolution of ICT, through the eight volumes published in these 7 years.

Finally, my sincere thanks to the LAJC team, that we can continue with the commitment to share scientific production in service of the development of society.

Marco SANTORUM G.